

O'QUVCHI TARBIYASIDA OILA-MAHALLA HAMKORLIGI

Abduraimova Xadicha Muxtor qizi²

Jizzax Politexnika institutining 2-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Gapparov Bexzod Nematillayevich¹

Jizzax Politexnika Instituti katta o'qituvchi

Тел: +99899-556-06-50 gapparov1174@mail.ru

Annotatsiya: *Ushbu maqolada bola tarbiyasida oilaning o'rni haqida so'z ketib, bunda oila, mahalla, maktab jamoasining bola tarbiyasidagi roli va o'rni haqida ham keng fikr va mulohazalar berilib, bola tarbiyasida maktab va mahallaning burch va vazifalari sanab o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *bola, tarbiya, maktab, oila, mahalla, jamiyat, hamkorlik.*

Аннотация: *В данной статье говорится о роли семьи в воспитании ребенка, а также дается широкий спектр мнений и комментариев о роли и месте семьи, соседства, школьного коллектива в воспитании ребенка, перечисляются обязанности и задачи школы и соседства в воспитании ребенка.*

Ключевые слова: *ребенок, воспитание, школа, семья, махалля, общество, сотрудничество.*

Annotation: *This article talks about the role of the family in the education of the child, and also gives a wide range of opinions and comments about the role and place of the family, neighborhood, school community in the education of the child, and lists the duties and tasks of the school and the neighborhood in the education of the child.*

Keywords: *child, education, school, family, neighborhood, society, cooperation.*

Kirish. Bola oila timsolida jamiyatning ijtimoiy-ma'naviy qiyofasini ko'radi, jamiyat talablari mohiyatini ilk bora shu kichik jamoa orasida anglaydi. Shaxsning ma'naviy sifatlarga ega bo'lishi, unda ma'naviy bilimlarga nisbatan ehtiyoj va qiziqishnig paydo bo'lishi oila tarbiyasi asosida amalga oshadi. Sharqda azal-azaldan oila tarbiyasiga yuksak baho berib kelishgan.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Oila va oilaviy munosabatlar, ayniqsa, ota-ona va farzandlarning o‘zaro aloqalari, jamiyat yuzaga kelgan ilk davrlardan buyon eng muhim muammolardan biri bo‘lib kelgan. Jamiyat rivojlanib borgan sayin bu muammoning ahamiyati yanada ortib boraveradi. Chunki insoniyat tomonidan erishilgan yutuqlar aynan oila muhitida ota-ona va farzandlar munosabatlari tizimida boshqa har qanday ijtimoiy muhitga qaraganda ko‘proq darajada o‘zlashtiradi va an‘ana ma‘naviy meros tarzida avloddan avlodga o‘tadi. Shunday ekan u yoki bu jamiyat xalq va millatning istiqboli ko‘p jihatdan shu munosabatlarga bog‘liq. Buning uchun esa oiladagi ichki muhitning har tomonlama sog‘lom, ma‘naviy mustahkam bo‘lishiga erishish lozim.

Oila tarbiyasida obyektiv va subyektiv omillarning roli katta. Obyektiv omillar sirasiga: oilaning moddiy ta‘minoti va farovonligi, shu bilan birga maishiy turmush darajasi, oila budjetining mavjud holati, undan oqilona foydalanish borasidagi tajriba, sog‘lom ruhiy muhitning barqarorligi va hokazolar kirsa; oiladagi shaxslararo munosabatlar mazmuni, oila a‘zolarining fizilogik-psixologik, madaniy jihatdan komillik hamda ma‘lumot darajasi, ularning qiziqish va ehtiyojlari o‘rtasidagi mutanosiblik, birlik tamoyillariga tayanish va shu kabilar subyektiv omillar sirasiga kiradi [J.Xasanboyev, X To‘raqulov va b. Pedagogika. Noshir. Toshkent 2011 y.].

O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti A.I.Karimov oilaning tub mohiyati haqida gapirib, “Oila hayotning abadiyligini avlodlarnig davomiyligini ta‘minlaydigan muqaddas urf-odatlarimizni saqlaydigan, shu bilan birga kelajak nasllar qanday insonlar bo‘lib, yetishishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadigan tarbiya o‘chog‘i ekanini tan olishimiz darkor” [Islom Karimov. Yuksak ma‘naviyat yengilmas kuch. Toshkent. Ma‘naviyat 2008y.], degan edilar.

Darhaqiqat, oila har bir shaxsning ilk yoshidan boshlab shakllanuvchi insoniy fazilatlar, ezgu istaklar, qadriyatlar, ming yillar davomida tarkib topuvchi o‘zbek xalqining ma‘naviy merosini ta‘minlovchi tarbiya maskanidir.

Oilada bola tarbiyasi masalasi Abu Rayhon Beruniy ham alohida ahamiyat bergan. Olim ota-onalarga qarata bolaning mo‘tadillikda saqlashni tavsiya etadi. Bunga asosan qattiq g‘azablanish, qo‘rqish va hafalikdan, uyqusizlikdan saqlash orqali

erishishni aytib, ularni hohlagan va foydali narsasini topib berishga, sevmagan narsasidan uzoqlashtirishga harakat qilish kerakligi uqtiriladi. Alisher Navoiy ota-onalarning yaxshi sifatlarini ulug'laydi. Bunday sifatning ular da jamuljam bo'lishi bola tarbiyasida muhim rol o'ynashini ko'rsatib o'tadi. Erkin demokratik jamiyat qurish yo'lidan ildam borayotgan mamlakatimizda oilani mustahkamlashga alohida e'tibor berilmoqda. Oila tinch, mustahkam va farovon bo'lsagina! jamiyatda barqarorlik vujudga keladi. Bu esa o'z navbatida ma'naviy ba ruhiy muhitning sog'lomligi, islohotlar mavafaqqiyati uchun tegishli zamin yaratadi [B.N.Gapparov - Xalq pedagogikasi, "Tafakkur" nashriyoti, Toshkent, 2009].

Oila bolani o'rab turgan ijtimoiy muhitning eng muhim bo'g'inidir. Uning bola shakllanishiga ko'rsatadigan ta'siri benihoyat kattadir, bolaning mustaqilligi nisbiy bo'lib, u ko'p jihatdan kattalar qaramog'i va yordamiga muhtoj bo'ladi. Ota-onaning fikri va munosabati bu davrda shunchalik katta undovchi kuchga ega bo'ladiki, u xulq-atvorning boshqaruvchisi va psixik rivojlanishining qo'zg'atuvchisi bo'lib xizmat qiladi. Albatta, har bir oiladagi munosabatlar o'ziga xos hamda takrorlanmasdir. Biroq ota-ona va bola munosabatlarning umumiy jihatlari ham mavjuddir. Ota-onalar, bolalar xulq atvorini boshqarishda qanday usullardan foydalanishlariga ko'ra o'rtadagi munosabatlar ko'pincha "demokratik" va "avtoritar" nazorat qiluvchi kabilarga ajratiladi [Usmonova N.B. Международный научный журнал «Global science and innovations 2020: central asia», 17.08.2020 г. г.Нур-Султан (Астана), Казахстан. с.178-181.].

Muhokama va natija. Keltirilgan fikr-mulohazalarga asoslangan holda ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashda quyidagi munosabatlarni yaxshilashda quyidagi jihatlarga asosiy e'tiborni qaratish muhimdir:

- Oiladagi shaxslararo yaxshi munosabatlar bola shaxsini shakllanishining asosiy poydevori sanaladi.

- Bolalarga samimiyat bilan munosabatda bo'luvchi, lekin ularga ko'p narsalarni ruxsat etuvchi ota-onalarning farzandlari faollik, mustaqillik, o'rtoqlik, ijodga intilish kabi xususiyatlarga ega bo'lishi bilan birga ular da salbiy sifatleri shakllanishiga keng imkoniyatlar yaratilishi mumkin.

- Bolalarga samimiyat bilan qarovchi, lekin ko'p jihatdan cheklovchi ota-onalarnig bolalari xushmuomala, yon bosuvchan bo'lib, ularda ijodkorlikka, mustaqillikka intilish kamroq namoyon bo'ladi.

- Bolalarga sovuq munosabatda bo'luvchi, lekin ularga ko'p narsalarni ruxsat etuvchi ota-onalarning farzandlari ko'pincha, ota-onalarga befarq munosabatda bo'ladilar, lekin buni xulqatvorlarida har doim ham namoyon qilmaydilar. Shuningdek, ular odatda tortinchoq, kattalarga ishonmaydigam bo'ladilar, ijtimoiy yolg'izlikni afzal ko'radilar.

- Bolalarga sovuq munosabatda bo'ladigan va ularni ko'p sohalarda cheklovchi ota-onalar o'z bolalarida andishasizlikni rivojlantirib boradilar, ba'zi hollarda bu yashirin, ba'zida yaqqol namoyon bo'ladi.

- Ota-ona tomonidan farzandining qiziqishlarini ob'ektiv baholash shaxslaaro muloqotining imkoniyatlarini kengaytiradi.

- Samimiy o'rnatilgan muloqot bola shaxsida rostgo'ylik, saxiylik mustaqillik siftdalarini tarkib toptiradi. Bu esa ota-onalarning o'z farzandlari bilan muntazam jonli muloqotda bo'lishini taqozo etadi.

«O'quvchilarni tarbiyalashda oila, mahalla, maktab hamkorligi» konsepsiyasini amalga oshirish jarayonida ularning har birining alohida vazifalari mavjud:

- oilada sog'lom muhitni yaratish, milliy ruh va turmush tarzini hisobga olish, farzandlar ota-onasiga, vatanga muhabbat tuyg'usini shakllantirish, o'zaro g'amxo'r bo'lishini ta'minlash;

- farzandlarga chuqur dunyoviy bilim asoslarini berish, ma'rifatli va ma'naviyatli kishilar bo'lib yetishishlarini ta'minlash;

- bolalarni ma'naviy barkamol va jismoniy sog'lom bo'lishlari uchun iqtisodiy va ijtimoiy muhit yartish;

- bolalarni mustaqil fikrlarga o'rgatish, istiqlol g'oyalari va mafkuraga sadoqat ruhida tarbiyalash;

- bolalarning bo'sh vaqtini pedagogik nuqtai nazardan kelib chiqib, unumli tashkil etish va ularga qo'shimcha ta'lim berish;

- bolalarda tejamkorlik va ishbilarmonlikning ma'naviy, axloqiy tomonlarini shakllantirish;

- mahalla faollari tomonidan tarbiya muassasalari bilan birgalikda ta'lim-tarbiya jarayonida amalga oshirilishi kerak bo'lgan masalalarni muhokama qilishda qatnashish va oqilona yechimlarini topishlarida faollik ko'rsatilishi;

- mahalla o'z hududidagi ijtimoiy va iqtisodiy yordamga muhtoj oilalarni aniqlab, ularni qo'llab-quvvatlab va farzandlarining bilim hamda tarbiya olishlariga bosh-qosh bo'lishi;

- ma'nan nosog'lom oilalarni mahalla yig'inlarida muhokama qilish, ularga nisbatan jamoatchilik choralarini ko'rish;

- ota-onalar orqali bolalarni tashabbuskorlik, mehnatsevarlik, milliy g'urur, vatanparvarlik, milliy odob, baynalminallik kabi xislatlarni singdirishni har tomonlama rag'batlantirish;

- mahalla hududida o'quv-tarbiya muassasalari bilan birgalikda turli ko'rik-tanlovlar, sport musobaqalari, anjumanlar, bayram va bellashuvlar tashkil qilish;

- maktabda bolaga biror-bir kasbkorni egallash uchun mustahkam poydevor yaratish;

- yosh oilalar bilan ishlash, tibbiy. tarbiyaviy, huquqiy, ma'naviy- ma'rifiy ijtimoiy tushunchalar berish uchun maxsus tadbirlarni amalga oshirish;

- turar joyda va mahallada olib borilayotgan barcha tarbiyaviy, ma'naviy, ma'rifiy, madaniy, ommaviy va sport tadbirlari markazi - maktab bo'lishiga erishish;

- O'quvchi yoshlar Ota-onalar, jamoatchilik bilan huquqiy tarbiyani amalga oshirish, tarbiya jarayonining barcha ishtirokchilari orasida milliy mafkurani targ'ib qilish;

- ta'lim muassasalari nizomlari asosida o'quvchilarning maktabda joriy qilingan tartibga amal qilishlarini ta'minlash.

Xulosa. Xulosa o'rinda shuni aytish joizki, tarbiyada oila, mahalla, o'quv muassasalarining hamkorligini oqilona tashkillashtirib. ta'limiy va tarbiyaviy masalalarni ijobiy hal qilish imkoniyati yaratiladi. Bola oilada tarbiyaning ilk ko'rinishi bilan tanishadi. Jamiyatda yashash turish, ishlash kabi ijtimoiy tushunchalar

bilan oilada ilk marotaba tanishadi. Shunday ekan har qanday jamiyatda bolaning rivojlanishi uchun oilaning o'rni nihoyatda beqiyosdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Islom Karimov. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch. Toshkent. Ma'naviyat 2008y.
2. J.Xasanboyev, X To'raqulov va b. Pedagogika. Noshir. Toshkent 2011 y.
3. B.N.Gapparov - Xalq pedagogikasi, "Tafakkur" nashriyoti, Toshkent, 2009
4. N.B.Usmonova Международный научный журнал «Global science and innovations 2020: central asia», 17.08.2020 г. г.Нур-Султан (Астана), Казахстан. с.178-181.